

NUEVAS EXCAVACIONES EN UAXACTUN IX.

*Marcador de El Chival/Buena Vista
Dibujo Alexandre Tokovinine*

Editores

Milan Kováč, Sandra Ventura y Dora Maritza García Patzán

**Center for Mesoamerican Studies
Comenius University in Bratislava**

**Bratislava
CMS - CHRONOS
ISBN 978-80-89027-49-1**

NUEVAS EXCAVACIONES EN UAXACTUN IX.

Temporada 2017

Editores

Milan Kovac, Sandra Ventura y Dora García

Investigadores

Milan Kovac
Sandra Ventura
Mauricio Díaz García
Enrique Pérez Zambrano
Martina Hlivova
Laura Heise
María Felicia Rega
Diana Méndez

Investigadores colaboradores

Tibor Lieskovsky
Tomas Drapela
Dimitri Beliaev
Alexandre Tokovinine
Pavel Dlapa
Jakub Adámek

Voluntarios

Jana Zatvarnicka

Director del Proyecto Milan Kovac

Co directora Sandra Ventura

Center for Mesoamerican Studies (CMS) Comenius University - Chronos 2019
ISBN 978-80-89027-49-1

CONTENIDO

Página

Agradecimientos.....	XIV
Introducción Novena Temporada del Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun 2017 Sandra Ventura.....	1
Capítulo I Excavaciones de la fachada superior de “El Tiburón“, Oper. 3P Mauricio Díaz García:.....	5
Capítulo II Excavaciones de la fachada inferior de “El Tiburón“, Oper. 3”O” Sandra Ventura.....	15
Capítulo III Excavaciones de la Estructura E XIV de la Plaza Olvidada, Grupo E, Oper. 36 A Martina Hlivová.....	29
Capítulo IV Excavaciones del monumento y ofrenda de la Plaza Olvidada, Grupo E, Oper.36 B Martina Hlivová.....	53
Capítulo V Excavaciones en los grupos satelitales – Atalaya, Oper. 39 A Maria Felicia Rega.....	66
Capítulo VI Excavaciones en los grupos satelitales – Sakapuk, Oper. 41 A Maria Felicia Rega.....	75
Capítulo VII Excavaciones en los grupos satelitales – Sunsal, Oper. 42 A Maria Felicia Rega.....	84
Capítulo VIII Excavaciones en los grupos satelitales – Buena Vista, Oper. 38 A Maria Felicia Rega.....	92

Capítulo IX	
Excavaciones adicionales del juego de pelota de Buena Vista, 38 B	
Mauricio Díaz García.....	104
Capítulo X	
Excavaciones de agricultura: Canales de Buena Vista, 37 A	
Laura Heise, Milan Kovac.....	116
Capítulo XI	
Excavaciones de agricultura: Terrazas de Dos Torres, 40 A	
Laura Heise, Milan Kovac.....	131
Capítulo XII	
Excavaciones de agricultura: Canales de El Tigrillo, 43 A	
Laura Heise, Milan Kovac.....	150
Capítulo XIII	
Restauración de mascarones de fachada este de la Estructura E-VII Sub	
Enrique Pérez Zambrano.....	158
Capítulo XIV	
Análisis de cerámica	
Diana Patricia Méndez Lee.....	177
Capítulo XV	
Verificación de los rasgos agrícolas identificados por LiDAR	
Milan Kovac.....	205
Capítulo XVI	
Recorridos, verificaciones y rescate en Uaxactún y alrededor, Oper. 17 P	
Milan Kovac.....	220
Capítulo XVII	
Análisis de las muestras de Tierra Agrícola de Uaxactún	
Pavel Dlapa, Milan Kovac, Jakub Adámek.....	230
Capítulo XVIII	
Análisis epigráfico del marcador de El Chival/Buena Vista	
Dmitri Beliaev, Alexandre Tokovinine.....	236

Síntesis y Conclusiones de la Novena Temporada Milan Kovac y Sandra Ventura.....	240
Bibliografía.....	245

LISTADO DE FIGURAS

CAPÍTULO I

	Página
Figura I-1: Ubicación de la Operación UAX 3P al sur de UAX 3N (dibujado por T. Lieskovský, modificado por M. Díaz García).....	6
Figura I-2. Unidades UAX 3P-2 y UAX 3P-1. Nótese en el perfil oeste el deterioro del Piso #1. (Fotografía M. Díaz García).....	10
Figura I-3. Vista frontal de la Fachada Superior-Sub en la Unidad UAX 3P-1. Nótese lo deteriorado del estuco que la cubría, dejando expuestos los bloques de la misma y los agujeros alineados horizontalmente en ella. (Fotografía M. Díaz García).....	11
Figura I-4. Vista frontal de la Operación UAX 3P, mostrando la Fachada Superior-Sub y todos los rasgos identificados en ella. Nótese la esquina NE de la Estr. F-XI y el Piso #1, sobre el que se asienta. (Fotografía M. Díaz García).....	12
Figura I-5. Perfil Oeste de las Unidades UAX 3P 2, 1 y 3, mostrando los hallazgos y el perfil de la parte superior de la Fachada Superior- Sub. (Dibujo M. Díaz García).....	13
Figura I-6. Perfil de la Fachada Superior Sub del Complejo “El Tiburón”. (Dibujo M. Díaz García a partir de Húlinek 2015 y Díaz García 2016; 2017).....	14
Figura I-7. Corte en el Eje Central de la Plaza Alta y Fachada Superior del Complejo El Tiburón. (Dibujo M. Díaz García) a partir de Carbonell 2010; Húlinek 2016; Díaz García 2016 y 2017).....	14

CAPÍTULO II

Figura II-1: Ubicación geográfica de las excavaciones de la fachada inferior del grupo F Norte (Tomado de los mapas del sitio de Uaxactun).....	17
Figura II-2: Op. 3 Sub “O”, Lugar de excavación del Grupo F Norte, Fachada Inferior “El Tiburón” (Fotografiado por S. Ventura).....	23
Figura II-3: Op. 3 Sub “O”, Perfil Sur, Unidades 1, 2,3 y 4 del Grupo F Norte, Fachada Inferior “El Tiburón” (Fotografiado por S. Ventura).....	24
Figura II-4: Op. 3 Sub “O”, Perfil Sur de pozo, Unidad 5 del Grupo F Norte, Fachada Inferior “El Tiburón” (Fotografiado por S. Ventura).....	24
Figura II-5: Op. 3 Sub “O”, Perfil Sur del Grupo F Norte, Unidad 1,2,3,4,5 y 6, Fachada Inferior “El Tiburón” (Dibujante: S. Ventura).....	25
Figura II-6: Descripción de la ubicación de los muros registrados en la Unida 6 (Muro 1,2 y 3), Fachada Inferior, Grupo F Norte, “El Tiburón” (Fotografiado por: S. Ventura).....	26

Figura II-7: Op. 3 Sub “O” Unidad 6 (Muro 1), Perfil Sur de la Fachada Inferior, Grupo F Norte, “El Tiburón” (Fotografiado por: S. Ventura).....	26
Figura II-8: Op. 3 Sub “O” Unidad 6 (Muro 2), Perfil Este de la Fachada Inferior, Grupo F Norte, “El Tiburón” (Fotografiado por: S. Ventura).....	27
Figura II-9: Op. 3 Sub “O” Unidad 6 (Muro 3), Perfil Sur de la Fachada Inferior, Grupo F Norte, “El Tiburón” (Fotografiado por: S. Ventura).....	27
Figura II-10: Op. 3 Sub “O” Unidad 6 (Muro 3), Perfil Sur y Corte de la Fachada Inferior, Grupo F Norte, “El Tiburón” (Dibujado: Por: S. Ventura).....	28

CAPÍTULO III

Figura III-1: Unidad 1, Lote 4 (Foto Martina Hlivová).....	40
Figura III-2: Unidad 1, Rasgo 1 (Foto Martina Hlivová).....	40
Figura III-3: Unidad 1, Lote 5 (Foto Martina Hlivová).....	41
Figura III-4: Unidad 4, Escalón 1 y 2 (Foto Martina Hlivová).....	41
Figura III-5: Unidad 5 y Unidad 4, 3 escalones (Foto Martina Hlivová).....	42
Figura III-6: Unidad 5 y Unidad 4, 3 escalones (Foto Martina Hlivová).....	42
Figura III-7: Unidad 2, El descanso y derrumbe (Foto Martina Hlivová).....	43
Figura III-8: Unidad 2, El descanso y derrumbe (Foto Martina Hlivová).....	43
Figura III-9: Unidad 2, 4 escalones (Foto Martina Hlivová).....	44
Figura III-10: Unidad 2, Una nivelación posterior de superestructura (Foto Martina Hlivová).....	44
Figura III-11: Unidad 2, El registro con nivel del Escalón 4 (Foto Martina Hlivová).....	45
Figura III-12: Unidad 3, Lote 4 (Foto Martina Hlivová).....	45
Figura III-13: Unidad 3, Rasgo 1 - Fragmento de figurilla de barro (Foto Martina Hlivová).....	46
Figura III-14: Unidad 3, Piso 1 constructivo (Foto Martina Hlivová).....	46
Figura III-15: Unidad 3, Bloques de piedra (superestructura) (Foto Martina Hlivová).....	47
Figura III-16: Unidad 3, Piso 2 (Foto Martina Hlivová).....	47
Figura III-17: Unidad 3, Piso 3 (Foto Martina Hlivová).....	48
Figura III-18: Unidad 3, Piso 4 (Foto Martina Hlivová).....	48
Figura III-19: Unidad 3, Piso 5 (Foto Martina Hlivová).....	49
Figura III-20: Unidad 3, Lote 12 - relleno de construcción debajo del Lote 11 (Foto Martina Hlivová).....	49
Figura III-21: Unidad 6, Bloques de piedra de superestructura (Foto Martina Hlivová).....	49
Figura III-22: Unidad 6, Bloques de piedra de superestructura (Foto Martina Hlivová).....	50
Figura III-23: Unidad 6, Bloques de piedra de superestructura y Piso 2 (Foto Martina Hlivová).....	50
Figura III-24: Unidad 8, Los escalones #1 y #2 (Foto Enrique Zambrano).....	51
Figura III-25: Perfil norte de unidades 2 y 3 (Dib. y Dig. Martina Hlivová).....	51
Figura III-26: Planta general de unidades 2, 3, 6, 7, 8 y 9 (Dib. y Dig.: Enrique Zambrano).....	52

CAPÍTULO IV

Figura IV-1: Ofrenda 1a (Foto Martina Hlivová).....	57
Figura IV-2: Ofrenda 1a - detalle 1 (Foto Martina Hlivová).....	57
Figura IV-3: Ofrenda 1a - detalle 2 (Foto Martina Hlivová).....	58
Figura IV-4: Ofrenda 1b (Foto Martina Hlivová).....	58
Figura IV-5: Ofrenda 1c (Foto Martina Hlivová).....	59

Figura IV-6: Ofrenda 1 y 2 (Dib. y dig. Martina Hlivová).....	59
Figura IV-7: Perfil SUR (Dib. y dig. Martina Hlivová).....	60
Figura IV-8: Ofrenda 2 (Foto Martina Hlivová).....	60
Figura IV-9: Ofrenda 2a - detalle (Foto Martina Hlivová).....	61
Figura IV-10: Ofrenda 2b y relleno de piedrín alrededor de la estela (Foto Martina Hlivová).....	61
Figura IV-11: Ofrenda 2c (Foto Martina Hlivová).....	62
Figura IV-12: Ofrenda 2d (Foto Martina Hlivová).....	62
Figura IV-13: Ofrenda 2 - Discos 1-7 (Dib. y dig. Martina Hlivová).....	63
Figura IV-14: Ofrenda 2 - Discos 8-20 (Dib. y dig. Martina Hlivová).....	63
Figura IV-15: Registro (Foto Martina Hlivová).....	64
Figura IV-16: Registro (Foto Martina Hlivová).....	64
Figura IV-17: Un registro al piedrín que rodeó la estela (Foto Martina Hlivová).....	65
Figura IV-18: Estela (Dib. Mauricio Díaz García, Dig. Martina Hlivová).....	65
Figura IV-19: Capa de menos grosor por destrucción de las raíces (Foto Martina Hlivová).....	66

CAPÍTULO V

Figura V-1: Mapa del sitio Atalaya y de su área de ubicación al suroeste de Uaxactún. En rojo están señalados el sitio y el sondeo de la operación 39-A al centro de la cancha del juego de pelota (elaborado por Tomáš Drápela y Tibor Lieskovský, modificado por Maria Felicia Rega).....	68
Figura V-2: Foto del Lote 2 donde se ve bien la diferencia del color de la tierra en la esquina suroeste del sondeo (Foto: Maria Felicia Rega).....	69
Figura V-3: Nivel de piso de la cancha del juego de pelota (Lote 4) con vista desde el lado este del sondeo (Foto: Maria Felicia Rega).....	70
Figuras V-4: Foto del piso de la cancha tomada desde el lado sur del sondeo (Foto: Maria Felicia Rega).....	71
Figura V-5: Capa de preparación del piso de la cancha (Lote 5) con vista desde el lado este del sondeo (Foto: Maria Felicia Rega).....	71
Figuras V-6: Foto de la capa de preparación del piso tomada desde el lado sur del sondeo (Foto: Maria Felicia Rega).....	72
Figura V-7: Estrato compacto (Lote 8) que se interpretó como nivel de roca madre (Foto: Maria Felicia Rega).....	73
Figura V-8: Dibujo del perfil sur de la Op. 39, Sub. A-1 (Dibujo por Maria Felicia Rega).....	74

CAPÍTULO VI

Figura VI-1: Mapa del sitio Sakapuk y de su área de ubicación al suroeste de Uaxactún. En rojo están evidenciados el sitio y el sondeo de la operación 41-A, al centro de la cancha del juego de pelota (elaboración por Tomáš Drápela y Tibor Lieskovský, modificado por Maria Felicia Rega).....	76
Figura VI-2: Nivel de piso de la cancha del juego de pelota (Lote 4) con vista desde el lado sur del sondeo (Foto: Maria Felicia Rega).....	78
Figura VI-3: Foto del piso de la cancha (Lote 4) tomada desde el lado norte del sondeo (Foto: Maria Felicia Rega).....	78
Figuras VI-4: Capa de relleno debajo del piso. Era una mezcla de caliza y estuco y probablemente la base para la construcción del piso de la cancha (Foto: Maria Felicia Rega).....	79

Figuras VI-5: Foto de la capa de relleno (Lote 6) tomada desde el lado norte del sondeo (Foto: Maria Felicia Rega).....	80
Figura VI-6: Piedras grandes y medianas encontradas excavando la capa de relleno (Lote 6) (Foto: Maria Felicia Rega).....	80
Figura VI-7: Estrato compacto debajo del nivel del juego de pelota (Lote 8) que se dejó no excavado (Foto: Maria Felicia Rega).....	81
Figura VI-8: Detalle del Lote 8. Foto tomada desde el nivel de piso de la cancha (Foto: Maria Felicia Rega).....	82
Figura VI-9: Dibujo del perfil norte, Op. 41, Sub. A-1 (Dibujo por Maria Felicia Rega).....	83

CAPÍTULO VII

Figura VII-1: Mapa del sitio Sunsál y de su área de ubicación al noroeste de Uaxactún. En rojo están evidenciados el sitio y el sondeo de la operación 42-A al centro de la cancha (elaboración por Tomáš Drápela y Tibor Lieskovský, modificado por Maria Felicia Rega).....	85
Figura VII-2: Nivel de derrumbe con tierra suelta y muchas piedras grandes (Foto: Maria Felicia Rega).....	86
Figura VII-3: Estrato de piedrín muy compacto interpretado como piso (Foto: Maria Felicia Rega).....	87
Figura VII-4: Foto del probable piso (Lote 3) tomada desde el lado norte del sondeo. Hay algunos puntos donde el estrato no es totalmente nivelado (Foto: Maria Felicia Rega).....	88
Figura VII-5: Estrato de piedras y tierra suelta (Lote 5). Se pensó a otro nivel de derrumbe o a un probable relleno debajo del piso (Foto: Maria Felicia Rega).....	89
Figura VII-6: Foto del Lote 5 tomada desde el lado sur del sondeo (Foto: Maria Felicia Rega).....	89
Figura VII-7: Nivel de roca madre (Lote 7) (Foto: Maria Felicia Rega).....	90
Figura VII-8: Dibujo del perfil sur, Op. 42 Sub. A-1 (Dibujo por Maria Felicia Rega).....	91

CAPÍTULO VIII

Figura VIII-1: Mapa del sitio Buena Vista y de su área de ubicación al oeste de Uaxactún. En rojo están evidenciados el sitio y los dos sondeos de la operación 38-A, al centro y al límite sur de la cancha del juego de pelota (elaboración por Tomáš Drápela y Tibor Lieskovský, modificado por Maria Felicia Rega).....	93
Figura VIII-2: Piso de la cancha del juego de pelota (Lote 5) con al mismo nivel el marcador (Rasgo #1). (Foto: Maria Felicia Rega).....	94
Figuras VIII-3: Vista desde el lado norte del piso (Lote 5) y del marcador (Rasgo #1). Se entiende bien que el piso falta totalmente en la esquina noroeste del sondeo y hay poco fragmentos en la esquina noreste (Foto: Maria Felicia Rega).....	95
Figura VIII-4: Relleno compacto, tal vez un nivel de piso más antiguo (Lote 8) donde se hizo un corte de 66 x 72 cm, relleno de una tierra oscura muy fina (Lote 9) (Foto: Maria Felicia Rega).....	96
Figura VIII-5: Detalle del corte de 66 x 72 cm. Se entiende bien que los lados oeste y este del corte continúan allá del perfil norte del sondeo (Foto: Maria Felicia Rega).....	96
Figura VIII-6: Primera foto de los glifos tomada antes de limpiar y entender que era un marcador (Foto: Maria Felicia Rega).....	97
Figura VIII-7: Excavando el marcador (Foto: Maria Felicia Rega).....	97
Figura VIII-8: Foto que muestra la ubicación del marcador (Rasgo #1) en la esquina suroeste del sondeo, al mismo nivel del piso (Lote 5) (Foto: Maria Felicia Rega).....	98
Figura VIII-9: Foto del marcador (Rasgo #1) tomada desde el lado oeste del sondeo. (Foto: Maria Felicia Rega).....	98
Figura VIII-10: Foto tomada desde el lado norte del sondeo que muestra la ubicación de la figurilla de jade (Rasgo #2) cerca del perfil norte (Foto: Milan Kováč).....	99
Figuras VIII-11: Foto de detalle de la figurilla de jade (Rasgo #2). (Foto: Milan Kováč).....	99
Figura VIII-12: Dibujos de los perfiles norte y sur, Op. 38, Sub. A-1 (Dibujo por Maria Felicia Rega).....	100

Figura VIII-13: Planta de lotes 6 y 7 que muestra la ubicación de los rasgos #1 y #2, Op. 38, Sub. A-1 (Dibujo por Maria Felicia Rega).....	101
Figura VIII-14: Nivel de piso en el límite sur de la cancha del juego de pelota (Foto: Maria Felicia Rega).....	102

CAPÍTULO IX

Figura IX-1. Unidad BVS 38A-1, perfil norte. Y la Unidad BVS 38B-1 adyacente a este perfil. Nótese el corte antiguo que atravesó los dos pisos de patio, llegando hasta la roca madre y las capas sucesivas de relleno que presentó. Véase que la superficie no muestra evidencia de turbación, por lo que el corte debió ser realizado a cabo antes de la formación del humus. (Fotografía M. Díaz García).....	110
Figura IX-2. Dibujo del Perfil Sur de la Unidad BVS 38B-1 antes de excavar el corte antiguo. Nótese que se dejaron “testigos” de los pisos de patio y que el mismo se realizó desde el nivel de derrumbe de los edificios. (Dibujo M. Díaz García).....	111
Figura IX-3. Corte Este-Oeste, de perfiles norte de las Unidades BVS 38B-1, 3, 4 y 5. Nótese en el perfil la existencia de un talud de barro sobre el que se asentó el muro de mampostería (Dibujo M. Díaz García).....	112
Figura IX-4. Fotografía de planta de todas las unidades de la Operación BVS 38B. El norte se ubica a la izquierda del espectador. (Fotografía W. Benítez).....	113
Figura IX-5. Dibujo de planta de las unidades excavadas en la Operación BVS 38B. Nótese la relación entre el corte antiguo y el Marcador para juego de pelota, al centro del patio. (Dibujo M. Díaz García).....	114

CAPÍTULO X

Figura X-1: Detalle del pozo antes de la excavación. (Fotografía L. Heise).....	117
Figura X-2: Fin de excavación, no se puede identificar un canal. (Fotografía L. Heise).....	118
Figura X-3: Perfil Oeste; Lote 1 (Humus). (Fotografía L. Heise).....	118
Figura X-4: Perfil Este; Lote 1 (Humus). (Fotografía L. Heise).....	119
Figura X-5: Op.37 Sub. A-1, Perfil Oeste y Este. (Dibujo L. Heise).....	119
Figura X-6: Perfil Norte; Lote 1 (Humus). (Fotografía L. Heise).....	119
Figura X-7: Perfil Sur; Lote 1 (Humus). (Fotografía L. Heise).....	120
Figura X-8: Canal artificial antes de la excavación. (Fotografía L. Heise).....	121
Figura X-9: Detalle de la excavación, Lote 2. (Fotografía L. Heise).....	121
Figura X-10: Planta, Lote 2. (Fotografía L. Heise).....	122
Figura X-11: Op.37 Sub. A-2, Planta. (Dibujo L. Heise).....	122
Figura X-12: Detalle de la excavación, Perfil Oeste, Lote 2. (Fotografía L. Heise).....	123
Figura X-13: Op.37 Sub. A-2, Perfil Oeste y Este. (Dibujo L. Heise).....	123
Figura X-14: Detalle del pozo antes de la excavación. (Fotografía L. Heise).....	124
Figura X-15: Capa de tierra compacta, evidencia del canal; Lote 2. (Fotografía L. Heise).....	125
Figura X-16: Capa de tierra compacta, evidencia del canal; Lote 2. (Fotografía L. Heise).....	126
Figura X-17: Detalle del canal, otras capas de la tierra compacta, Lote 2. (Fotografía L. Heise).....	126
Figura X-18: Op.37 Sub. A-3, Perfil Oeste y Norte. (Dibujo L. Heise).....	127
Figura X-19: Perfil Oeste, humus y tierra gris-negra. (Fotografía L. Heise).....	127
Figura X-20: Perfil Norte, humus y tierra gris-negra. (Fotografía L. Heise).....	128
Figura X-21: Perfil Sur, humus y tierra gris-negra. (Fotografía L. Heise).....	128
Figura X-22: Perfil Este, humus y tierra gris-negra. (Fotografía L. Heise).....	129

CAPÍTULO XI

Figura XI-1: La terraza y el ambiente. (Fotografía L. Heise).....	132
Figura XI-2: El pozo, 3 x 1 metro; Lote 1. (Fotografía L. Heise).....	133
Figura XI-3: Capa de tierra con derrumbe; Lote 2. (Fotografía L. Heise).....	133
Figura XI-4: Tierra negra y piedras pequeñas; Lote 3. (Fotografía L. Heise).....	134
Figura XI-5: Capa de tierra fértil con piedrín; Lote 4. (Fotografía L. Heise).....	134
Figura XI-6: Piedras pequeñas y una piedra grande; Lote 5. (Fotografía L. Heise).....	135
Figura XI-7: Detalle de la piedra grande (~ 1.20 m, preclásico); Lote 5. (Fotografía L. Heise).....	135
Figura XI-8: Base de la construcción; Lote 6. (Fotografía L. Heise).....	136
Figura XI-9: Capa de tierra con piedras grandes; Lote 7. (Fotografía L. Heise).....	136
Figura XI-10: Planta; Lote 7. (Fotografía L. Heise).....	137
Figura XI-11: Perfil Norte. (Fotografía L. Heise).....	137
Figura XI-12: Perfil Sur. (Fotografía L. Heise).....	138
Figura XI-13: Perfil Este. (Fotografía L. Heise).....	138
Figura XI-14: Op.40 Sub. A-1 - la terraza. Perfil Oeste. (Dibujo L. Heise).....	139
Figura XI-15: Continuación de la terraza, 3 x 1 metro; Lote 1. (Fotografía L. Heise).....	141
Figura XI-16: Capa de tierra y relleno de piedras pequeñas; Lote 2. (Fotografía L. Heise).....	141
Figura XI-17: Perfil Este; Lote 2. (Fotografía L. Heise).....	142
Figura XI-18: Piedra quemada (8 cm). (Fotografía L. Heise).....	142
Figura XI-19: Línea de piedras de tamaño medio; Lote 3. (Fotografía L. Heise).....	143
Figura XI-20: Planta; Lote 3. (Fotografía L. Heise).....	143
Figura XI-21: La línea continua al Sur; Lote 3. (Fotografía L. Heise).....	144
Figura XI-22: Construcción de la terraza. (Fotografía L. Heise).....	144
Figura XI-23: Op.40 Sub. A-2; Planta. (Dibujo L. Heise).....	145
Figura XI-24: Perfil Oeste. (Fotografía L. Heise).....	145
Figura XI-25: Perfil Sur. (Fotografía L. Heise).....	146
Figura XI-26: Perfil Norte. (Fotografía L. Heise).....	146
Figura XI-27: Op.40 Sub. A-1 y 2; Perfil Sur. (Dibujo L. Heise).....	147
Figura XI-28: Una piedra en el humus; en una línea con Lote 3. (Fotografía L. Heise).....	147
Figura XI-29: La terraza después de la excavación. (Fotografía L. Heise).....	148

CAPÍTULO XII

Figura XII-1: El pozo, 2.8 x 1 metro; Lote 1. (Fotografía L. Heise).....	151
Figura XII-2: Tierra blanca (al lado NO y SW) en tierra negra; Lote 2. (Fotografía L. Heise).....	152
Figura XII-3: Detalle de la tierra blanca; Lote 2. (Fotografía L. Heise).....	152
Figura XII-4: Mezcla de la tierra amarilla y negra; Lote 3. (Fotografía L. Heise).....	153
Figura XII-5: Detalle de la tierra amarilla con cal; Lote 3. (Fotografía L. Heise).....	153
Figura XII-6: Tierra compacta – inicio del canal; Lote 4. (Fotografía L. Heise).....	154
Figura XII-7: El suelo del canal; Lote 4. (Fotografía L. Heise).....	154
Figura XII-8: Op.43 Sub. A-1; Planta. (Dibujo L. Heise).....	155
Figura XII-9: El canal lleno de agua, después de una lluvia; Lote 4. (Fotografía L. Heise).....	156
Figura XII-10: Perfil Sur. (Fotografía L. Heise).....	156
Figura XII-11: Op.43 Sub. A-1; Perfil Sur. (Dibujo L. Heise).....	157

CAPÍTULO XIII

Figura XIII-1: Fachada Este de Pirámide E-VII en el 2016 (Foto por Enrique Zambrano).....	158
Figura XIII-2: Mascarón no. 10 cubierto por bio-costra de coloración negra (Tomado de Pallán, 2013).....	162
Figura XIII-3 Mascarón no. 18 cubierto por bio-costra de coloración negra (Tomado de Pallán, 2013).....	162
Figura XIII-4 Vista del techo temporal construido para protección del mascarón 10 y 18 (Foto por Enrique Zambrano).....	164
Figura XIII-5 Proceso de limpieza mecánica de cemento y eliminación de micro-organismos (Foto por Enrique Zambrano).....	166
Figura XIII-6 Mascarón no. 10 luego de la limpieza mecánica (Foto por E. Zambrano).....	167
Figura XIII -7 Mascarón no. 18 luego de la limpieza mecánica (Foto por E. Zambrano).....	167
Figura XIII- 8 a) Perfil sur de mascarón no. 10 luego de la limpieza mecánica, b) mismo perfil luego de su recubrimiento de protección (Fotos por E. Zambrano).....	169
Figura XIII-9 a) Detalles de la parte superior del mascarón no. 10, b) detalles finales con su debido recubrimiento de protección (Fotos por E. Zambrano).....	169
Figura XIII-10 a) Detalles expuesto luego de la limpieza mecánica, b) detalles y acabado final luego del recubrimiento de protección (Fotos por E. Zambrano).....	170
Figura XIII-11 a) Lateral norte de mascarón no. 10 (Foto Carnegie Institute of Washington, © President and Fellows of Harvard College), b) Comparación de lateral norte con recubrimiento de protección, 2017 (Foto por E. Zambrano).....	171
Figura XIII-12 a) Perfil norte de mascarón no. 10 (Foto Carnegie Institute of Washington, © President and Fellows of Harvard College), b) Comparación con recubrimiento de protección, 2017 (Foto por E. Zambrano).....	171
Figura XIII-13 Mascarón no. 10 con su recubrimiento final (Foto por E. Zambrano).....	172
Figura XVIII-14 Mascarón no. 18 con su recubrimiento final.....	172
Figura XIII-15 Ficha de documentación de Mascarón no. 10 (Elaborada por E. Zambrano).....	174
Figura XIII-16 Ficha de documentación de Mascarón no. 18 (Elaborada por E. Zambrano).....	175
Figura XIII-17 Ubicación de agentes de deterioro en mascarón no. 10 (Registro por E. Zambrano).....	176
Figura XIII-18 Ubicación de agentes de deterioro de Mascarón no. 18 (Registro por E. Zambrano).....	176

CAPÍTULO XIV

Figura XIV - 1. Gráfica porcentual de la ocupación por períodos de la operación 3”O”.....	179
Figura XIV - 2. Gráfica porcentual de la ocupación por períodos de la operación 3P.....	181
Figura XIV - 3. Gráfica porcentual de la ocupación por períodos de la operación 36 A.....	184
Figura XIV - 4. Gráfica porcentual de la ocupación por períodos de la operación 36 B.....	185
Figura XIV - 5. Gráfica porcentual de la ocupación por períodos de la operación 38.....	187
Figura XIV - 6. Gráfica porcentual de la ocupación por períodos de la operación 39.....	188
Figura XIV - 7. Gráfica porcentual de la ocupación por períodos de la operación 41.....	190
Figura XIV - 8. Gráfica porcentual de la ocupación por períodos de la operación 42.....	192
Figura XVI - 9. Gráfica porcentual de la ocupación por períodos de la operación 40A.....	193
Figura XIV - 10. Tipos cerámicos de la fase Mamom a. Achiotes Estriado; b. Cahcob Estriado; c. Palma Daub; d. Pital Crema, e. Chunhinta Negro; f. Desprecio Inciso; g. Reforma Inciso; h. Juventud Rojo; i. Guitarra Inciso (Fotografía D. Méndez).....	195
Figura XIV - 11. Tipos cerámicos de la fase Chicanel a. Grupo Achiotes; b. Flor Crema; c. Polvero: N/D Doble Engobe; d. Polvero Negro e. Sierra Rojo; f. Laguna Verde Inciso; g. Repasto Negro sobre Rojo (Fotografía D. Méndez).....	195

Figura XIV - 13. Tipos cerámicos de la fase Tzakol a. Balanza Negro; b. Dos Hermanos Rojo; c. Fama Ante; d. San Blas Rojo sobre Naranja; e. Triunfo Estriado: N/D Impresión de Uña (Fotografía D. Méndez).....	196
Figura XIV - 14. Tipo Postclásico N/D Baño Negro (Fotografía D. Méndez).....	196

CAPÍTULO XV

Figura XV-1: Los canales abajo del sitio Chival/Buena Vista (Procesamiento de LiDAR Tibor Lieskovsky, interpretación de las estructuras Tomas Drapela).....	207
Figura XV-2: Los canales en detalle en el Resumidero guamil (Procesamiento de LiDAR Tibor Lieskovsky, interpretación de las estructuras Tomas Drapela).....	208
Figura XV-3: Uno de los agujeros de Resumidero guamil (Foto Milan Kovac.).....	208
Figura XV-4: Reconstrucción del sistema de los canales de drenaje en el Resumidero guamil abajo del sitio Chival/Buena Vista (Dibujo Milan Kovac., digitalización Jakub Spotak).....	209
Figura XV-5: Los canales del sitio EL Tigrillo (Procesamiento de LiDAR Tibor Lieskovsky, interpretación de las estructuras Tomas Drapela).....	211
Figura XV-6: Reconstrucción de los canales en El Tigrillo (Dibujo Milan Kovac., digitalización Jakub Spotak).....	212
Figura XV-7: Sistema de terrazas agrícolas en los cañones alrededor del sitio Dos Torres (Procesamiento de LiDAR Tibor Lieskovsky, interpretación de las estructuras Tomas Drapela).....	215
Figura XV-8: El cañon con terrazas investigadas bajo del sitio Dos Torres (Procesamiento de LiDAR Tibor Lieskovsky, interpretación de las estructuras Tomas Drapela).....	216
Figura XV-9: Las partes de las terrazas visibles en la superficie (Foto Laura Heise).....	216
Figura XV-10: Reconstrucción del sistema de las terrazas bajo del sitio Dos Torres (Dibujo Milan Kovac., digitalización Jakub Spotak).....	217
Figura XV-11: Los drenajes protectores en la zona preclásica de Uaxactún se encuentran en el sur y este de área delimitada. (Procesamiento de LiDAR Tibor Lieskovsky, interpretación de las estructuras Tomas Drapela).....	219

CAPÍTULO XVI

Figura XVI-1: La flor del árbol de cacao de la milpa de don Chico (Foto Milan Kovac.).....	222
Figura XVI-2: La fruta inmadura del árbol de cacao de la milpa de don Chico (Foto Milan Kovac.).....	223
Figura XVI-3: El árbol de pataste de la milpa de don Chico (Foto Milan Kovac.).....	224
Figura XVI-4: El árbol de míspero de la milpa de don Chico (Foto Milan Kovac.).....	224
Figura XVI-5: El saqueo X1 del sitio satelital de EL Ramonalito (Foto Milan Kovac.).....	226
Figura XVI-6: El saqueo X2 del sitio satelital de El Ramonalito (Foto Milan Kovac.).....	227
Figura XVI-7: La vista de la longitud del edificio todavía visible con el saqueo X2 (Foto Milan Kovac.).....	227
Figura XVI-8: Vasija incompleta del saqueo X1 del sitio satelital de EL Ramonalito (Foto Milan Kovac.).....	228
Figura XVI-9: Vasija cilíndrica y otra vasija rota del saqueo X2 del sitio satelital de EL Ramonalito (Foto Milan Kovac.).....	228

CAPÍTULO XVIII

Figura XVIII-1: Marcador de El Chival/Buena Vista. Dibujo Alexandre Tokovinine.....	237
--	-----

LISTADO DE TABLAS

CAPÍTULO XIV

Tabla XIV - 1. Frecuencia numérica por tipos del complejo Mamom de la Operación 3”O”.....	178
Tabla XIV - 2. Frecuencia numérica por tipos del complejo Chicanel de la Operación 3”O”.....	178
Tabla XIV - 3. Frecuencia numérica por tipos del complejo Tzakol de la Operación 3”O”.....	179
Tabla XIV - 4. Frecuencia numérica por tipos del complejo Mamom de la Operación 3P.....	180
Tabla XIV - 5. Frecuencia numérica por tipos del complejo Chicanel de la Operación 3P.....	180
Tabla XIV - 6. Frecuencia numérica por tipos del complejo Tzakol de la Operación 3P.....	181
Tabla XIV - 7. Frecuencia numérica por tipos del complejo Mamom de la Operación 36 A.....	182
Tabla XIV - 8. Frecuencia numérica por tipos del complejo Chicanel de la Operación 36 A.....	182
Tabla XIV - 9. Frecuencia numérica por tipos del complejo Matzanel de la Operación 36 A.....	183
Tabla XIV - 10. Frecuencia numérica por tipos del complejo Tzakol de la Operación 36 A.....	183
Tabla XIV - 11. Frecuencia numérica por tipos del complejo Tepeu de la Operación 36 A.....	183
Tabla XIV - 12. Frecuencia numérica por tipos del complejo Chicanel de la Operación 36 B.....	184
Tabla XIV - 13. Frecuencia numérica por tipos del complejo Chicanel de la Operación 38.....	186
Tabla XIV - 14. Frecuencia numérica por tipos del complejo Tzakol de la Operación 38.....	186
Tabla XIV - 15. Frecuencia numérica por tipos del complejo Tepeu de la Operación 38.....	186
Tabla XIV - 16. Frecuencia numérica por tipos del complejo Chicanel de la Operación 39.....	188
Tabla XIV - 17. Frecuencia numérica por tipos del complejo Tepeu de la Operación 39.....	188
Tabla XIV - 18. Frecuencia numérica por tipos del complejo Mamom de la Operación 41.....	189
Tabla XIV - 19. Frecuencia numérica por tipos del complejo Chicanel de la Operación 41.....	189
Tabla XIV - 20. Frecuencia numérica por tipos del complejo Tepeu de la Operación 41.....	190
Tabla XIV - 21. Frecuencia numérica por tipos del complejo Mamom de la Operación 42.....	191
Tabla XIV - 22. Frecuencia numérica por tipos del complejo Chicanel de la Operación 42.....	191
Tabla XIV - 23. Frecuencia numérica por tipos del complejo Tzakol de la Operación 42.....	191
Tabla XIV - 24. Frecuencia numérica por tipos del complejo Tepeu de la Operación 42.....	192
Tabla XIV - 25. Frecuencia numérica por tipos del complejo Tepeu de la Operación 40A.....	193
Tabla XIV - 26. Número de tiestos/gramos por lote de la unidad UAX-36A-.....	197
Tabla XIV - 27. Número de tiestos/gramos por lote de la unidad UAX-36A-2.....	197
Tabla XIV - 28. Número de tiestos/gramos por lote de la unidad UAX-36A-3.....	197
Tabla XIV - 29. Número de tiestos/gramos por lote de la unidad UAX-36A-4.....	197
Tabla XIV - 30. Número de tiestos/gramos por lote de la unidad UAX-36A-5.....	198
Tabla XIV - 31. Número de tiestos/gramos por lote de la unidad UAX-36A-6.....	198
Tabla XIV - 32. Número de tiestos/gramos por lote de la unidad UAX-36A-7.....	198
Tabla XIV - 33. Número de tiestos/gramos por lote de la unidad UAX-36A-8.....	198
Tabla XIV - 34. Número de tiestos/gramos por lote de la unidad UAX-36A-9.....	199
Tabla XIV - 35. Número de tiestos/gramos por lote de la unidad UAX-36B-1.....	199
Tabla XIV 36. Número de tiestos/gramos por lote de la unidad UAX-36”O”-1.....	199
Tabla XIV - 37. Número de tiestos/gramos por lote de la unidad UAX-36”O”-2.....	199
Tabla XIV - 38. Número de tiestos/gramos por lote de la unidad UAX-36”O”-3.....	200
Tabla XIV - 39. Número de tiestos/gramos por lote de la unidad UAX-36”O”-4.....	200
Tabla XIV - 40. Número de tiestos/gramos por lote de la unidad UAX-36”O”-5.....	200
Tabla XIV - 41. Número de tiestos/gramos por lote de la unidad UAX-36”O”-6.....	200
Tabla XIV - 42. Número de tiestos/gramos por lote de la unidad UAX-3P-1.....	200
Tabla XIV - 43. Número de tiestos/gramos por lote de la unidad UAX-3P-2.....	201
Tabla XIV - 44. Número de tiestos/gramos por lote de la unidad UAX-3P-3.....	201

Tabla XIV - 45.	Número de tiestos/gramos por lote de la unidad BVS-38A-1.....	201
Tabla XIV - 46.	Número de tiestos/gramos por lote de la unidad BVS-38A-2.....	201
Tabla XIV - 47.	Número de tiestos/gramos por lote de la unidad BVS-38B-1.....	202
Tabla XIV - 48.	Número de tiestos/gramos por lote de la unidad BVS-38B-2.....	202
Tabla XIV - 49.	Número de tiestos/gramos por lote de la unidad BVS-38B-3.....	202
Tabla XIV - 50.	Número de tiestos/gramos por lote de la unidad BVS-38B-5.....	202
Tabla XIV - 51.	Número de tiestos/gramos por lote de la unidad BVS-38B-6.....	202
Tabla XIV - 52.	Número de tiestos/gramos por lote de la unidad BVS-39A-1.....	203
Tabla XIV - 53.	Número de tiestos/gramos por lote de la unidad SAK-41A-1.....	203
Tabla XIV - 54.	Número de tiestos/gramos por lote de la unidad SUN-42A-1.....	203
Tabla XIV - 55.	Número de tiestos/gramos por lote de la unidad BVS-37A-1.....	203
Tabla XIV - 56.	Número de tiestos/gramos por lote de la unidad BVS-37A-3.....	204
Tabla XIV - 57.	Número de tiestos/gramos por lote de la unidad DTR-40A-1.....	204
Tabla XIV - 58.	Número de tiestos/gramos por lote de la unidad DTR-40A-2.....	204

CAPÍTULO XVII

Tabla XVII - 1.	Descripción de las muestras de tierra agrícola de Uaxactun.....	230
Tabla XVII - 2.	Resultado del análisis de las muestras de tierra agrícola de Uaxactun.....	232

CAPÍTULO XVII.

ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS DE TIERRA AGRÍCOLA DE UAXACTÚN

PAVEL DLAPA, MILAN KOVÁČ, JAKUB ADÁMEK

Durante las excavaciones en la temporada 2017, una parte de las operaciones se enfocó a la identificación de las áreas agrícolas prehispánicas de Uaxactún y sus alrededores. Dentro de las excavaciones se tomaron 2 muestras del suelo de diferentes niveles de las terrazas del sitio Dos Torres y 2 muestras de diferentes sondeos de los canales de Chival/Buena Vista. Además, se llevaron 3 muestras comparativas de las milpas de agricultura contemporánea. Todas las muestras fueron examinadas en el laboratorio del Departamento de Pedología (Estudio de los suelos) de la Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Comenio en Bratislava, bajo la dirección del Prof. Dr. Pavel Dlapa.

Descripción de las muestras:

Tipo	Código	Sitio	GPS / altura	Descripción de la muestra
Muestra de suelo –arqueológico	BVS 37 A-1-1 (2017)	Canales, sitio Chival/Buena Vista	N 17.25.248' W 089.38.921' 166 m s. n. m.	Color marrón grisáceo, estructura grumosa, elementos blandos, vegetación (raíces, hojas), elementos de roca / sedimento de color marrón rojizo, roca blanca, elementos de arena gruesa, olor significativo.
Muestra de suelo –arqueológico	BVS 37 A-2-1 (2017)	Canales, sitio Chival/Buena Vista	N 17.25.229' W 089.38.943' 160 m s. n. m.	Color gris, estructura grumosa, elementos de roca ligera y restos de vegetación (raíces).
Muestra de suelo –arqueológico	DTR 40 A-1-4 (2017)	Terrazas de agricultura, sitio Dos Torres	N 17.21.389' W 089.39.021' 268 m s. n. m.	Color gris-negro, estructura suave, granos de roca gris-blanca y restos de vegetación
Muestra de suelo –arqueológico	DTR 40 A-1-7 (2017)	Terrazas de agricultura, sitio Dos Torres	N 17.21.389' W 089.39.021' 268 m s. n. m.	Color gris, estructura de grumos sueltos, granos de roca blanca.
Muestra de suelo -contemporáneo	RA-1 (2017)	Milpa en el bajo - en las cercanías de Uaxactun	N 17.22.770' W 089.38.349' 176 m s. n. m.	Color gris, suave y con grumos, restos de vegetación y elementos de roca blanca.
Muestra de suelo - contemporáneo	RA-2 (2017)	Milpa en las serranías - en Cañón de Napiz	N 17.21.978' W 089.39.013' 272 m s. n. m.	Color gris claro, consistencia relativamente rígida, gran cantidad de granos de roca blanca, restos de vegetación,
Muestra de suelo -contemporáneo	RA-3 (2017)	Milpa en las serranías - en Cañón de don Chico	N 17.21.722' W 089.39.859' 288 m s. n. m.	Color marrón oscuro, estructura friable, elementos de vegetación.

Tabla XVII - 1. Descripción de las muestras de tierra agrícola de Uaxactun

Característica de las muestras:

BVS 37-A-1-1: se trata de una muestra de los canales del Resumidero Guamil, abajo del sitio Chival/Buena Vista. Es la muestra de la Unidad 1, Lote 1, entonces no muestra el suelo antiguo sino representa las condiciones locales in situ de la tierra-humus contemporánea.

BVS 37-A-2-1: se trata de una muestra de los canales del Resumidero Guamil, abajo del sitio Chival/Buena Vista. Es la muestra de la Unidad 2, Lote 1, de un canal en la boca del resumidero central. No se trata de una muestra del suelo antiguo, porque se recuperó de la capa que cubrió la construcción del canal de piedras.

DTR 40-A-1-4: se trata de una muestra del suelo de las terrazas del cañón denominado de Las Piscinas bajo del sitio Dos Torres. Durante las excavaciones de la terraza seleccionada, se identificó el Lote 4 como la capa donde se encuentra primer nivel del suelo antiguo, que tuvo diferentes características en comparación con la tierra de encima y donde también se identificaron huellas de ceniza. Se trata de una muestra del último uso de suelo de la terraza para propósitos agrícolas.

DTR 40-A-1-7: se trata de una muestra de suelo de las terrazas del cañón denominado de Las Piscinas bajo del sitio Dos Torres. Durante las excavaciones de la terraza seleccionada, se identificó el Lote 7 como la capa donde se encuentra último nivel de la tierra antigua que tuvo diferentes características en comparación con la tierra de encima y donde también se identificaron huellas de ceniza. Se trata probablemente de la muestra del primer uso de suelo de la terraza para propósitos agrícolas.

RA-1: se trata de una muestra de agricultura contemporánea (humus), de una milpa ubicada en el cañón de Napiz, ubicada en la serranía suroeste de Uaxactún. La muestra se sacó directamente de debajo de las plantas de macal fertilizadas por la ceniza.

RA-2: se trata de una muestra de agricultura contemporánea (humus), de una milpa ubicada en la llanura cerca de Uaxactún (su orilla oeste). La muestra se sacó directamente abajo de las plantas de maíz fertilizadas por ceniza.

RA-3: se trata de una muestra de agricultura contemporánea (humus), de una milpa ubicada en el cañón de don Chico, ubicado en la serranía oeste de Uaxactún. La muestra se sacó directamente abajo de un árbol de cacao donde no se usaron fertilizantes.

Resultados del análisis

Muestra	Color		pH		Corg [%]	CaCO ₃ [%]	Distribución de tamaño de las partículas [%]			Textura	P [mg/kg]	K [mg/kg]	Mg [mg/kg]	Ca [%]
	Seco	Húmedo	H ₂ O	0.01M CaCl ₂			2 - 0,05 mm (Arena)	0,05 - 0,002 mm (Limo)	< 0,002 mm (Arcilla)					
BVS 37 A-1-1	10YR2.5/1	10YR2/1	8.09	7.58	4.8	36	8.1	35.6	56.3	Arcilla	17	375	588	2.53
BVS 37 A-2-1	2.5Y4/1	2.5Y3/1	8.20	7.72	2.0	50	14.4	38.6	47.0	Arcilla	14	523	564	2.71
DTR 40 A-1-4	10YR3.5/1.5	10YR2.5/1.5	8.18	7.71	2.5	67	36.4	32.3	31.3	Marga arcillosa	5	356	436	4.15
DTR 40 A-1-7	10YR5/1.5	10YR4/1.5	8.39	7.88	1.3	61	26.5	33.7	39.8	Marga arcillosa	8	293	462	2.99
RA-1	2.5Y4/1	2.5Y3.5/1	8.17	7.64	2.1	25	7.6	26.4	66.0	Arcilla	5	838	692	2.41
RA-2	10YR4.5/2	10YR3.5/2	8.16	7.58	1.3	7	9.6	17.9	72.5	Arcilla	5	541	726	2.74
RA-3	10YR2/1	10YR1.5/1	5.56	4.94	4.2	0	7.3	36.4	56.3	Arcilla	4	178	1025	1.01

Tabla XVII - 2. Resultado del análisis de las muestras de tierra agrícola de Uaxactun

Comentarios

Los principales procesos que influyen en las propiedades del suelo en el área analizada, incluyen procesos de erosión-acumulación, lixiviación de carbonatos (CaCO₃) e intervención humana (terrazas y canales).

Todos los suelos en esta área se forman a partir de piedra caliza y en la medida en que los carbonatos no se lixivian del suelo, los suelos mantienen carbonatos con diferentes contenidos de CaCO₃. El mayor contenido de carbonato se midió en dos muestras de las terrazas agrícolas (DTR 40 A-1-4 y DTR 40 A-1-7). Los contenidos altos de los carbonatos probablemente estén relacionados con la erosión de los horizontes superficiales, ya que su contenido aumenta en la profundidad. A la inversa, los contenidos de carbonato más bajos se encontraron en muestras de suelos agrícolas recientes y el horizonte superficial de la milpa más alta (RA-3), incluso sin carbonato.

Debido a la presencia de carbonatos, los suelos tienen una reacción alcalina del suelo (pH 8.1 - 8.4). Solo la muestra de suelo RA-3 indica una reacción ácida, debido a la ausencia de carbonatos lixiviados en el horizonte de la superficie del suelo.

Los suelos tienen un contenido de carbono orgánico medio a muy alto. Los niveles relativamente altos de carbono orgánico son característicos para los suelos de piedra caliza. Los niveles más bajos de carbono orgánico son provocados por la erosión, ya que su contenido disminuye en la profundidad.

El residuo de piedra caliza (después de la disolución química de los carbonatos) se encuentra en la fracción de arcilla que permanece in situ en el suelo o la arcilla se transporta a posiciones más bajas, debido a la erosión del

suelo y se acumula en las zonas bajas. Por lo tanto, los suelos son de marga arcillosa hasta arcillas pesadas. Los granos más sueltos (marga arcillosa) son los suelos de antiguas terrazas agrícolas (DTR 40 A-1-4 y DTR 40 A-1-7), probablemente debido a la erosión. Los rellenos de los canales del bajo (BVS 37 A-1-1 y BVS 37 A-2-1) son arcillas pesadas, debido a la acumulación de material arcilloso erosionado. Las arcillas pesadas también provienen de las milpas recientes, entre las cuales la RA-1 y la RA-2 tienen el mayor contenido de fracción de arcilla.

La acumulación de horizontes arcillosos pesados en depresiones y zonas bajas puede complicar el uso de tales suelos para fines agrícolas. Estos suelos pesados tienen una permeabilidad al agua reducida, una alta capacidad de retención de agua y son muy susceptibles a la inundación. Estos suelos en las tierras bajas y depresiones, por lo tanto, requieren la construcción de canales de drenaje, pero incluso estos pueden ser insuficientes para resolver los problemas de anegamiento excesivo.

El contenido de los nutrientes accesibles para las plantas, determinados por el método de Mehlich 3, sugiere que el contenido de potasio se puede evaluar como muy alto en todas las muestras. La única excepción es la tierra agrícola ácida RA-3, en la que el contenido de potasio por la lixiviación es significativamente menor, pero aún se puede evaluar como alto. El contenido de magnesio puede ser evaluado como muy alto. De los nutrientes analizados, el mayor problema es el contenido de fósforo disponible en los suelos. En las antiguas terrazas agrícolas (DTR 40 A-1-4 y DTR 40 A-1-7), pero también en los suelos agrícolas recientes (RA-1, RA-2, RA-3), los contenidos de fósforo disponible son muy bajos (8 mg.kg-1).

Estos niveles muy bajos de fósforo, son el resultado del uso para cultivos, su fijación en los horizontes de carbonato, la lixiviación y la erosión. El déficit de fósforo es probablemente el factor principal que limita los cultivos en los campos examinados. También es interesante el aumento del contenido de fósforo en las muestras de los canales (BVS 37 A-1-1 y BVS 37 A-2-1), que se pueden clasificar de bajo a medio. Es un material acumulado que se ha erosionado y transportado desde tierras agrícolas fértiles.

De las propiedades del suelo analizadas, que pueden reducir los rendimientos de los cultivos, el bajo contenido de fósforo disponible en los suelos es el más importante. Es probable que los contenidos de todos los nutrientes sean suficientes en el primer año después de la deforestación de la milpa, y en los próximos años, en particular, la disponibilidad de fósforo disponible en los suelos cae considerablemente por debajo de los niveles aceptables.

Esto se debe no solo al gasto de nutrientes por las plantas, sino también a su fijación en los horizontes de carbonato, la lixiviación intensiva bajo altos niveles de precipitación anual y la erosión de los horizontes superficiales del suelo, como se puede ver en los rellenos de los canales donde se acumula material de suelo erosionado más rico en el fósforo.

Otra propiedad que puede limitar la fertilidad del suelo, es la susceptibilidad de los suelos arcillosos pesados a la anegación. Este problema afecta los suelos y depresiones de las tierras bajas. Los suelos arcillosos pesados son impermeables al agua y tienen una capacidad de retención de agua muy alta. Eso requiere construir y mantener canales de drenaje funcionales para eliminar los problemas de anegamiento.

Hay que notar que las diferencias significativas entre la muestra de RA-3 y otras muestras pueden deberse al cultivo de los árboles de cacao en el sitio (**Harteming, 2005**). Especialmente el aumento de los niveles de magnesio puede deberse al alto contenido de este componente en el cacao (**Paoletti 2012**). Algo que sorprende, es el aumento del nivel de potasio y calcio en la muestra DTR 40 A-1-4, en comparación con la muestra DTR 40 A-1-7 de la misma excavación de la terraza antigua. Explicar estas diferencias (obtenidas de diferentes profundidades), tal vez podría ayudar a conocer las actividades agrarias y el cultivo de plantas en las terrazas en un nivel cronológico. De cualquier forma, en este caso se requiere una investigación adicional.

Una de los análisis recomendados podría ser el análisis de la presencia del fósforo fijado, porque una de las posibilidades, sería que el fósforo de los tiempos prehispánicos, por los procesos químicos, podría ser fijo en los carbonatos mientras que nuestros análisis se enfocaron a la presencia del fósforo disponible. Algunos autores (por ejemplo, **Arnason 1982**) han informado que durante 1-3 años posteriores a la deforestación, se observaron considerables reducciones en el fósforo disponible en los suelos de las milpas contemporáneas. La pérdida de fósforo puede atribuirse a la erosión del suelo, la lixiviación y la absorción por el cultivo, pero también la formación de fosfato de calcio insoluble (fijación) reduce el contenido de fósforo disponible en los suelos. El fósforo deficiente luego se repone gradualmente (pero muy lentamente), durante el período de barbecho por deposición atmosférica y por la entrada de desechos vegetales.

Uno de los resultados de la investigación, podría ser también que el suelo relativamente rico en fósforo disponible acumulado en el fondo de los canales de drenaje, pudo usarse como fertilizante en campos elevados, cuya existencia se confirma en las excavaciones.

El bajo contenido de carbono orgánico de la muestra DTR 40 A-1-7, que corresponde al período de construcción de la terraza, y diferentes tipos del suelo de las muestras de la terraza, sugieren que las terrazas pudieron construirse también como un medio de control de la erosión (**cf. Beach et al. 2015**).

Los resultados muestran por un lado la baja fertilidad del suelo local, que sin la fertilización, no permite el cultivo intenso a largo plazo a pesar de que el nivel de densidad de la población claramente requiere contar con una agricultura intensa. Por otro lado, la agricultura en suelos arcillosos requiere claramente la existencia de estructuras complejas de drenaje cuya construcción y mantenimiento debería ser una de las actividades principales de la población. En el nivel de fertilizantes, la presencia del fósforo se volvió a una cuestión

fundamental, que podría responder tanto al manejo de fertilizantes en las terrazas en las serranías, como en los campos elevados entre los canales de los bajos. Se recomienda una futura investigación del suelo, enfocado a la presencia de este elemento en todas sus formas y procesos relacionados.

Agradecimientos: La recolección de las muestras y la investigación fueron posibles gracias de financiamiento de Agencia de Ciencia y Desarrollo APVV-17-0648 realizada en Universidad Comenio en Bratislava, Eslovaquia.

BIBLIOGRAFÍA

Acevedo, Renaldo Leonel

2012 Patrón de asentamiento en Uaxactún, Petén, Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala, tesis de Licenciatura, Escuela de Historia.

Alvarado Najarro, Silvia y Lenka Horáková

2015 Una propuesta tipológica en la cerámica de Uaxactun. En *Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 2014, tomo 1. Guatemala: Asociación Tikal, 2015*

Alvarado Silvia, Lenka Horakova, Eva Hulinkova-Ťuchova

2016 Análisis de cerámica de Uaxactún. En Proyecto Arqueológico Regional-Uaxactún, Informe No. 7, Temporada 2015. Editado por: M. Kovac y S. Alvarado. Informe Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.

Arnason, T., Lambert, J., Gale, J., Cal, J., Vernon, H.,

1982 Decline of Soil Fertility due to Intensification of Land Use by Shifting Agriculturists in Belize, Central America", *Agro-Ecosystems*, vol 8, 27-37, 1982.

Arredondo, Ernesto, Harry Kettunen y Verónica Vasquéz

2011 Sistemas defensivos en Tz'ibatnah: Excavaciones en la plaza de Los Murciélagos y Plaza al sur de la Acrópolis (operación tzb 2). En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 3, Temporada 2011 Editado por: M. Kovac y E. Arredondo. Informe Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.

Arredondo, Ernesto y Ma. Teresa Carbonell

2009 Excavaciones en el Grupo F: Sondeos preliminares e investigación en la Estructura F-XVII (Operación 3). En Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Informe No. 1, Temporada de Campo 2009. Pp. 115-146. Eds. M. Kovac. y E. Arredondo. Presentado al Instituto de Antropología e Historia de Guatemala. Guatemala.

Barrientos, Tomás, Marcelo A. Canuto, David Stuart, Luke Auld-Thomas and Maxime Lamoureux-St-Hilaire

2016 Memoria social escrita en piedra: Cambios y reconfiguraciones del discurso político en las Tierras Bajas durante el periodo Clásico. In: *XXIX Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 2015, tomo I*, ed. by Barbara Arroyo, Luis Méndez Salinas and Gloria Ajú Ivarez, pp. 103-119. Guatemala.

Beliaev, Dmitri, Alexandre Tokovinine, Sergio Vepretskiy and Camilo Luin

2013 Los Monumentos de Tikal. In: Beliaev, Dmitri and Monica de León (eds.), *Proyecto Atlas Epigráfico de Petén, Fase I. Informe Final No. 1, Temporada abril-mayo Guatemala*, pp. 37-170.

Beliaev, Dmitri, Philipp Galeev and Sergei Vepretski

2016 Los textos jeroglíficos monumentales en la bodega del Museo Nacional de Arqueología y Etnología. In: Beliaev, Dmitri and Monica de León (eds.), *Informe Técnico de Piezas Arqueológicas Museo Nacional de Arqueología y Etnología*, pp. 171-215. Presentado a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural y el Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales.

Barrois, Ramzy y Cruz Jau

2009 Investigación y Restauración en el Juego de Pelota, (Operación 1). En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 1, Temporada 2009. Editado por: M. Kovac y E. Arredondo. Informe

Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.

Barrois, Ramzy, Vicente Turhan y Daniel Geoffroy

2011 Excavaciones en el grupo h sur: estructuras H-II, H-III y H-IV. (Operación 13). En Proyecto Regional SAHI- Uaxactun, Informe No. 2, Temporada 2010. Editado por: M. Kovac y E. Arredondo. Informe Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.

Beach, T., Luzzadder-Beach, S., Cook, D., Dunning, N., Kennet, D., Krause, S., Terry, R., Trein, D., Valdez, F.,

2015 Ancient Maya impacts on the Earth's surface: An Early Anthropocene analog?, Quaternary Science Reviews, vol. 124, 1 – 30, 2015.

Carbonell, Ma. Teresa y Ernesto Arredondo

2011 Excavaciones en el Grupo F Norte: Excavaciones en la Estructura F-VIII (Operación 3). En Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Informe No. 2, Temporada de Campo 2010. Pp. 119-152. Eds. M. Kovac. y E. Arredondo. Presentado al Instituto de Antropología e Historia de Guatemala. Guatemala.

Carbonell, Ma. Teresa

2011 Excavaciones en el Grupo F Norte: Excavaciones en las Estructuras F-VIII y F-X (Operación 3). En Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Informe No. 3, Temporada de Campo 2011. Pp. 39-66. Eds. M. Kovac. y E. Arredondo. Presentado al Instituto de Antropología e Historia de Guatemala. Guatemala.

Coronado Ruiz, Anabella

2011 Restauración en la Escalinata del Basamento del Grupo H Norte y Mascarones Laterales. (Operación 1) En Proyecto Arqueológico Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 2, Temporada 2010. Editado por: M. Kovac y E. Arredondo. Informe Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.

De León, Mónica y Bárbara Zajacova

2009 Excavaciones en el Grupo C: Sondeos e Investigaciones en las Estructuras C-IV y C-VIII. (Operación 2). En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 1, Temporada 2009 Editado por: M. Kovac y E. Arredondo. Informe Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.

Desprat-Drapela, Alice

2011 Conservación de los mascarones del Basamento del Grupo H Norte. (Operación 1). En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 3, Temporada 2011. Editado por: M. Kovac y E. Arredondo Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.

2013 Conservación y Restauración de los relieves de estuco de la fachada oeste de la Plaza Alta del Grupo H Norte, tercera intervención. (Operación 1). En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 4, Temporada 2012. Editado por: M. Kovac y E. Arredondo. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.

2014 Conservación de los mascarones del Grupo H Norte. En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 5, Temporada 2013. Editado por: M. Kovac, Eds. S. Alvarado y M. Medina. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.

Desprat- Drapela, Alice, Teresa Navarro y Enrique Zambrano

- 2015** Restauración y Conservación los mascarones del Grupo H Sur. En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 6, Temporada 2014. Editado por: M. Kovac y Silvia Alvarado. Informe Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.

Desprat-Drapela, Alice y Enrique Zambrano

- 2017** Conservación y Restauración de la Estructura E-VII Sub. En Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun, Informe No. 8, Temporada 2016. Editado por M. Kovac., S. Ventura y M. Díaz. Informe Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala, Guatemala.

Díaz García, Mauricio

- 2015** Excavaciones de los mascarones de la fachada de Plataforma Alta del Grupo H Sur (Op. 26A y B) En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 6, Temporada 2014. Editado por: M. Kovac y S. Alvarado. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.

Díaz García, Mauricio

- 2016** Excavaciones en las plataformas del Complejo “El Tiburón” Op. 3K. En Proyecto Arqueológico Regional-Uaxactun, Informe No. 7, Temporada de Campo 2015. Pp. 76-97. Eds. S. Alvarado y M. Kovac.. Presentado al Instituto de Antropología e Historia de Guatemala. Guatemala.

Díaz García, Mauricio

- 2017** Excavaciones en la fachada superior de “El Tiburón” Op. 3N. En Proyecto Arqueológico Regional-Uaxactun, Informe No. 8, Temporada de Campo 2016. Pp. 4 – 14. Eds. M. Kovac., S. Ventura y M. Díaz. Presentado al Instituto de Antropología e Historia de Guatemala, Guatemala.

Drapela, Tomaš y Milan Kovac

- 2016** Recorrido de Uaxactun y alrededores Oper. 17 J, K. En Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun, Informe No. 7, Temporada de Campo 2015. Pp. 423. Eds. S. Alvarado y M. Kovac.. Presentado al Instituto de Antropología e Historia de Guatemala. Guatemala.

Drapela, Tomaš, Milan Kovac y Lenka Horakova

- 2015** Recorrido y reconocimiento de los sitios alrededor de Uaxactun. En Proyecto Arqueológico Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 6, Temporada de Campo 2014. Pp. 478. Editado por S. Alvarado y M. Kovac.. Presentado al Instituto de Antropología e Historia de Guatemala. Guatemala.

Gillot, Alejandro y Branislav Kovár

- 2009** Excavaciones en el Grupo G: Investigaciones en el Grupo G Oeste, G Central y G Este. (Operación 4). En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 1, Temporada 2009. Editado por: M. Kovac y E. Arredondo. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.

Gillot, Kovár

- 2011** Excavaciones en el Grupo G. (Operación 4) En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 2, Temporada 2010. Editado por: M. Kovac y E. Arredondo. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.

Harteming, A. E.

- 2005** Nutrient Stock, Nutrient Cycling, and Soil Changes in Cocoa Ecosystems: a Review”, *Advances in Agronomy*,

Hulinec, Drahoslav

- 2011** Sondeos en la Plaza de Tayra (Operación tzb 4) En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 3, Temporada 2011. Editado por: M. Kovac y E. Arredondo. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.
- 2011** Sondeos en la Plaza de Tayra (Operación tzb 4). En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 2, Temporada 2010. Editado por: M. Kovac y E. Arredondo. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.
- 2015** Excavaciones de la fachada de Plataforma Alta del Grupo Tríadico de F Norte (Op. 3G). En Proyecto Arqueológico Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 6, Temporada de Campo 2014. Pp. 209-238. Eds. M. Kóvak y S. Alvarado. Presentado al Instituto de Antropología e Historia de Guatemala. Guatemala.
- 2016** Excavaciones en la fachada superior del Complejo “El Tiburón” Op. 3J. En Proyecto Arqueológico Regional-Uaxactun, Informe No. 7, Temporada de Campo 2015. Pp. 44-75. Eds. S. Alvarado y M. Kovac.. Presentado al Instituto de Antropología e Historia de Guatemala. Guatemala.

Jobova, Eva

- 2016** Excavaciones de la Estructura H XVI (Operación. 12 N, O) En Proyecto Arqueológico Regional-Uaxactun, Informe No. 7, Temporada 2015. Editado por: M. Kovac y S. Alvarado. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.

Kapcar, Andrej y Andrej Vasko

- 2015** Excavaciones de la Estructura D II (Op. 30B). En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 6, Temporada 2014. Editado por: M. Kovac y S. Alvarado. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.

Kapcar, Andrej

- 2015** Excavaciones de la Estructura D IV (Op. 30A). En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 6, Temporada 2014. Editado por: M. Kovac y S. Alvarado. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.

Kovár, Branislav

- 2011** Excavaciones en el Grupo G (Operación 4). En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 3, Temporada 2011. Editado por: M. Kovac y E. Arredondo. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.

Kovac, Milan

- 2011** Programa de Rescate y Recorridos (Operación 18). En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 2, Temporada 2010. Editado por: M. Kovac y E. Arredondo. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.
- 2013** Excavaciones y Registro de los monumentos del sitio TRSO 1/a2 (El Manantial). (Operación MNT 1) En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 4, Temporada 2012. Editado por: M. Kovac y E. Arredondo. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.
- 2014** Excavaciones en la Casa de las Pinturas de Tz'ibatnah. (Op. 3E). En Proyecto Regional SAHI-

Uaxactun, Informe No. 5, Temporada 2013. Editado por: M. Kovac, S. Alvarado y M. Medina. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.

Kovac, Milan y Jorge Mendez

2016 Excavaciones del complejo palaciego del Grupo A en Ch'anal (Oper. MNT 5A). En Proyecto Arqueológico Regional-Uaxactun, Informe No. 7, Temporada 2015. Editado por: M. Kovac y S. Alvarado. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.

Kovac, Milan y Tomás Drápela

2011 Programa de rescate y recorridos: recorrido y reconocimientos de uaxactun y las zonas Adyacentes. (Operación 17). En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 3, Temporada 2011. Editado por: M. Kovac y E. Arredondo. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.

Kovac, Milan y Tomáš Drapela

2013 Programa de Rescate y Recorridos en Uaxactun y las zonas adyacentes (Operación 17). En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 4, Temporada de Campo 2012. Editado por: M. y E. Arredondo. Informe. Entregado al Instituto de Antropología Historia, Guatemala. Guatemala

Kovac, Milan, Tomás Drapela y Lenka Horakova

2014 Recorridos en Uaxactun y zonas adyacentes. Op. 17. En Proyecto Arqueológico Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 5, Temporada de Campo 2013. Pp. 547. Eds. S. Alvarado y M. Kovac.. Presentado al Instituto de Antropología e Historia de Guatemala. Guatemala

Kovac, Milan, Tomás Drapela y Lenka Horakova

2015 Recorrido en la Zona de Jimbal. En Proyecto Arqueológico Regional SAHI- Uaxactun, Informe No. 6, Temporada de Campo 2014. Pp. 449-470. Eds. S. Alvarado y M. Kovac.. Presentado al Instituto de Antropología e Historia de Guatemala. Guatemala

Krempel, Guido

2013 Excavaciones y Registro de los monumentos de Boluntun. (operación blt 2). En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 4, Temporada 2012. Editado por: M. Kovac y E. Arredondo. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.

Krempel, Guido y Tomás Drapela

2014 Excavaciones y mapeo en Dos Torres-Bolontun (Op. BLT 2 y 3B). En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 5, Temporada 2013. Editado por: M. Kovac, S. Alvarado y M. Medina. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.

Krempel, Guido y Julio Sierra

2016 Excavaciones en el sitio Dos Torres (Oper. DTR 2A-H). En Proyecto Arqueológico Regional - Uaxactun, Informe No. 7, Temporada 2015. Editado por: M. Kovac y S. Alvarado. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.

Larios, Carlos Rudy

2011 Conservación de los mascarones del basamento del Grupo H Norte. (Operación 1). En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 2, Temporada 2010. Editado por: M. Kovac y E. Arredondo. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.

Lieskovsky, Tibor, Tomáš Drapela, Jakub Straka y RobertPeschl

2015 Mapeo del sitio Ch´anal/Manantial. En Proyecto Regional SAHI- Uaxactun, Informe No. 6, Temporada 2014. Editado por: M. Kovac y S. Alvarado. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.

Lieskovsky, Tibor, Jakub Straka, RobertPeschl y Tomáš Drapela

2015 Mapeo y recorrido de Uaxactun. En Proyecto Regional SAHI- Uaxactun, Informe No. 6, Temporada 2014. Editado por: M. Kovac y S. Alvarado. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.

Lieskovsky, Tibor, Jakub Straka, RobertPeschl y Tomáš Drapela

2016 Mapeo en Uaxactun. En Proyecto Arqueológico Regional- Uaxactun, Informe No. 7, Temporada 2015. Editado por: M. Kovac y S. Alvarado. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.

Martin, Simon

2003 In Line of the Founder: A view of Dynastic Politics at Tikal. In: *Tikal: Dynasties, Foreigners, and Affairs of State: Advancing Maya Archaeology*, ed. by Jeremy A. Sabloff, pp. 3–45. Santa Fe: School of American Research Press.

Medina, Miguel, Hulinek Drahoslav y Jan Szymanski

2011 Excavaciones en el Grupo C y Grupo C Norte. (Operación 2). En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 2, Temporada 2010. Editado por: M. Kovac y E. Arredondo. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala.

Medina, Miguel

2014 Excavaciones en el Grupo H Sur, Plataforma de Plaza Media. (Op. 25). En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 5, Temporada 2013. Editado por: M. Kovac, S. Alvarado y M. Medina. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala

Medina, Miguel y Alice Desprat

2014 Reexcavación parcial, diagnostico e intervención de conservación emergente del Mascarón Sur, Plataforma H-Sub 12, Plaza Alta Grupo H Sur. (Op. 26). En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 5, Temporada 2013. Editado por: M. Kovac, S. Alvarado y M. Medina. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala

Menéndez, Damaris

2015 Excavaciones de la fachada de Plataforma Baja del Grupo Triadico de F Norte (Op. 3F). En Proyecto Regional SAHI Uaxactun, Informe No. 6, Temporada 2014. Editado por: M. Kovac y S. Alvarado. Informe entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala

Melo, Matus

2017 Excavaciones en la fachada inferior de “El Tiburón” Oper.3M. En Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun. Informe No. 8. Temporada 2016. Editado por M. Kovac., S. Ventura y M. Díaz. Informe Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala, Guatemala.

Navarro, Teresa y Enrique Zambrano

2016 Restauración de los mascarones de Estructura E7 Sub. En Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun, Informe No. 7, Temporada 2015. Editado por: M. Kovac y S. Alvarado. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala

Paoletti, R., Poli, A., Conti, A., Visioli, F.,

2012 *Chocolate and Health*, Springer-Verlag Italia.

Pallán, Carlos

2014 Excavaciones en la fachada del basamento del Grupo Triadico (Plataforma Alta) del Grupo F Norte. (Op. 3). En Proyecto Regional SAHI Uaxactun, Informe No. 5, Temporada 2013. Editado por: M. Kovac, S. Alvarado y M. Medina. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala

Podolinská, Tatiana y Dominik Cisarik

2016 Investigaciones antropológicas en la comunidad contemporánea de Uaxactun. En Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun, Informe No. 7. Temporada 2015. Editado por: M. Kovac y S. Alvarado. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala

Puleston, Dennis E.

1983 The Settlement Survey of Tikal. Tikal Report 13. Filadelfia: University Museum, University of Pennsylvania.

Richestson Jr. Oliver G, and Edith Bayles Ricketson

1937 Uaxactun, Guatemala, Group E, 1926-1931. Publication 477. Washington D.C.: Carnegie Institution of Washington.

Safronov, Alexander and Dmitri Beliaev

2017 La epigrafía de Uaxactun después de un siglo, 1916–2016. In: *XXX Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 2016, tomo I*, ed. by Barbara Arroyo, Luis Méndez Salinas and Gloria Ajú lvarez, pp. 515-528. Guatemala.

Savchenko, Ivan

2016 Excavaciones de Juego de Pelota en El Jimbal. (Oper. JMB 2A). En Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun, Informe No. 7. Temporada 2015. Editado por: M. Kovac y S. Alvarado. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala

Spišák, Pavol

2011 Excavaciones en la Estructura H-V (Operación 9). En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 3, Temporada 2011. Editado por: M. Kovac y E. Arredondo. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala

2016 Excavaciones en la fachada inferior del Complejo “El Tiburón” Op. 3H. En Proyecto Arqueológico Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 7, Temporada de Campo 2015. Pp. 12-43. Eds. S. Alvarado y M. Kovac.. Presentado al Instituto de Antropología e Historia de Guatemala. Guatemala.

Smith, Ledyard

1950 Uaxactun, Guatemala: Excavations of 1931-1937. Carnegie Institution of Washigton, Publication 588. Washigton D.C.

Stuart, David

2014 A Possible Sign for Metate. *Maya Decipherment: Ideas on Ancient Maya Writing and Iconography*. URL: <https://decipherment.wordpress.com/2014/02/04/a-possible-sign-for-metate/>

- 2017** A Note on the Sign for **TZ'IHB**, "Writing, Painting". *Maya Decipherment: Ideas on Ancient Maya Writing and Iconography*. URL:
<https://decipherment.wordpress.com/2017/05/01/a-note-on-the-sign-for-tzihb-writing-painting/>

Szymanski, Jan

- 2011** Excavaciones en el Grupo J (Operación 16). En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 2, Temporada 2010. Editado por: M. Kovac y E. Arredondo. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala
- 2011** Programa de Sondeos: Excavaciones en La Acrópolis (Operación TZB 1). En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 3, Temporada 2011. Editado por: M. Kovac y E. Arredondo. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala

Tec Pool, Fatima del Rosario

- 2011** Exploración y Excavaciones en Refugios Rocosos y Cuevas. (Operación 14). En Proyecto Regional SAHI Uaxactun, Informe No. 3. Temporada 2011 Editado por M. Kovac y E. Arredondo, pp. 313-366. Guatemala-Bratislava: SAHI.
- 2011** Exploración y Excavaciones en Refugios Rocosos y Cuevas (Operación 14). En Proyecto Regional SAHI Uaxactun, Informe No. 2. Temporada de campo 2010. Editado por M. Kovac y E. Arredondo, pp. 601-646. Guatemala-Bratislava: SAHI.
- 2015** Excavaciones en las cuevas de Uaxactun (La Pacaya, El Respiradero) (Op. 14H). En Proyecto Regional SAHI Uaxactun, Informe No. 6. Temporada 2014. Editado por M. Kovac y S. Alvarado Guatemala-Bratislava: SAHI.

Tokovinine, Alexandre and Vilma Fialko

- 2007** Stela 45 of Naranjo and the Early Classic Lords of Sa'aal. *The PARI Journal* 7(4): 1-14.

Vásquez, Verónica

- 2016** Excavaciones en el Grupo Trádico de Petnal. (Oper. PTN 3A). En Proyecto Arqueológico Regional Uaxactun, Informe No. 7. Temporada 2016. Editado por M. Kovac y S. Alvarado. Guatemala. Guatemala.

Warner, Addison

- 2014** Excavaciones y experimentos en los chultunes del Grupo K Norte. (Op. 24). En Proyecto Regional SAHI Uaxactun, Informe No. 5, Temporada 2013. Editado por: M. Kovac , S. Alvarado y M. Medina. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala

Xol, Héctor

- 2011** Programa Comunitario: Talleres de Epigrafía. En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 2, Temporada 2010. Editado por: M. Kovac y E. Arredondo. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala
- 2011** Programa Comunitario: Talleres de Epigrafía. En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 3, Temporada 2011. Editado por: M. Kovac y E. Arredondo. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala
- 2014** Educación pública y trabajo comunitario. En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 5, Temporada 2013. Editado por: M. Kovac, Miguel Medina y S. Alvarado. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala

2015 Trabajo comunitario: Temporada 2014. En Proyecto Regional SAHI-Uaxactun, Informe No. 6, Temporada 2014. Editado por: M. Kovac y S. Alvarado. Informe. Entregado al Instituto de Antropología e Historia, Guatemala. Guatemala